

European journal of volunteering and community-based projects Vol.1, No 1; 2024

ISSN: 2724-0592 E-ISSN: 2724-1947

Published by Odv Casa Arcobaleno

Doi: 10.5281/zenodo.10658092

BILANCIO SOCIALE 2022

TRENT'ANNI
CHE FACCIAMO
VOLARE LE OMBRE

P.IVA/C.F.: 06378620014

Tipologia: B

Anno di Costituzione: 1992

Sede legale: Corso Trapani 95/A – Torino (TO) 10141

Forma giuridica: Società cooperativa a responsabilità limitata

Sede/i operative:

- Via Paolo Veronese, 202, 10148 Torino
- Cascina Rapella, Frazione Mandria, 24, 10034 Chivasso (TO)

Territori in cui opera: Piemonte

Principale attività svolta da statuto: raccolta differenziata materiale cartaceo destinato a recupero

03

LETTERA DEL
PRESIDENTE

05

NOTA
METODOLOGICA

07

IDENTITÀ

20

DIALOGO CON
GLI
STAKEHOLDER

23

AMBITO SOCIALE
[VALORE UMANO]

30

AMBITO
ECONOMICO

32

RESPONSABILITÀ
SOCIALE E
AMBIENTALE

44

INNOVAZIONE

45

COOPERAZIONE
SOCIALE
[valori e impatti]

46

UNO SGUARDO
AL 2023

47

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Il tempo del bilancio sociale è tempo che impone una sosta di verifica e riflessione, è tempo di revisione dei conti non economici ma di responsabilità, nei confronti dei soci così come nei confronti delle comunità con le quali ci relazioniamo, soprattutto attraverso il nostro lavoro.

La parola comunità richiama l'idea di un insieme armonico che la realtà smentisce facendocelo apparire più come un obiettivo da raggiungere in una corsa che appare senza fine. Siamo ancora vicini ai tempi della pandemia e ci accorgiamo che si è portata dietro non solo problemi sanitari ma anche profondi problemi sociali, cambiamenti in parte ancora inesplorati e ad oggi non ben compresi. Lo slancio e la riscoperta dell'altro come risorsa cozzano profondamente con la sperimentata condizione di isolamento sociale che ha fatto sentire ognuno di noi un poco più solo.

È difficile da dire ma certi cambiamenti si percepiscono anche attraverso il nostro lavoro di raccolta della carta su strada; scompare la carta e cresce il cartone di imballi che vengono da luoghi non conosciuti, non luoghi che si sostituiscono al negozio di prossimità, indebolendo le relazioni di vicinanza, rivelando una propensione malcelata all'isolamento.

**Non ci sono
tempi buoni
per chi non
sa dove andare...**

Sembrano quasi sostenere l'idea che si possa vivere anche senza un vicino o un vicinato.

L'impresa sociale di inserimento lavorativo si fonda sull'idea che senza una relazione di prossimità non ci siano prospettive di rinascita e quello a cui ci sembra di assistere è una specie di paradosso che da una parte a parole sostiene la necessità di aprire ed aumentare gli spazi dell'inclusione, della cura e della vicinanza, mentre dall'altra sostiene il ritrarsi delle responsabilità della politica cedendo spazi al profitto, espressione ultima della spinta verso la frantumazione del tessuto connettivo della società.

In mezzo a questo guado, con la drammatica urgenza di fronteggiare una imminente crisi ambientale, abbiamo continuato a credere di essere sulla strada giusta proseguendo nel nostro cammino di investimenti su quello che apre spiragli e prospettive sul mondo così come lo vorremmo. Avevamo anticipato le sfide ambientali trent'anni fa al momento in cui scommetteremo sul recupero di un materiale considerato non nobile, come la carta, facendone una risorsa preziosa in grado di permettere una vita dignitosa a persone fragili che oggi rappresentano vasta parte del nostro corpo sociale, testimoni della nostra identità. L'occasione dei trent'anni ci ha permesso di raccontare e di esibire limiti e successi di

fronte ad una platea che ha rappresentato la città ma anche un sentimento ed un pensiero che ci collocato non solo nella nostra realtà locale ma anche ai confini del mondo che riflette, ragiona, progetta e non rinuncia a sognare ispirato a valori di giustizia sociale ed alla volontà di costruire un mondo più giusto e con un futuro necessariamente più sostenibile.

Ci siamo sentiti ancora coerentemente legati al progetto originario che ci spinge ad investire sul riscatto del nostro corpo sociale così come sulla ricerca di equilibri che rivelino che si può stare anche dentro alla sfida che l'economia di mercato impone a tutti, imprese sociali comprese, senza tradire la missione di produrre bene sociale diffuso. È un bellissimo esercizio pure se faticoso, è una forma di surfing sulla cresta di onde che non si controllano; la pratica dell'impresa sociale di inserimento lavorativo equivale a sottoporre ad una prova estrema di resilienza sé stessi.

La sfida consiste nel cercare di tenere la rotta anche mentre le acque attorno a noi si agitano. È una strana stagione quella che stiamo vivendo, una stagione in cui gli anni recenti ci hanno insegnato il valore della vicinanza e al contempo sembrano marcare la resa ad una economia prona alla ricerca del massimo profitto con una riduzione degli spazi di un lavoro che offra opportunità a tutti, nessuno escluso.

I crescenti conflitti sociali domandano risposte urgenti di fronte alle quali ci sentiamo sempre più esposti pur con la piena consapevolezza della limitatezza delle nostre risorse. Ci sentiamo esposti e sempre più abbandonati mentre, attorno a noi, vediamo ridurre gli spazi per continuare ad offrire opportunità occupazionali pure in lavori faticosi e logoranti. Ciononostante, in questo contesto abbiamo continuato a credere nel nostro progetto e quindi anche ad investire, così nelle attività di ricerca, come in quelle

legate alla digitalizzazione di archivi portati avanti con Insaid, nel trattamento dei Raee con Transistor, nell'housing sociale de Il CasaTo fino a spingersi ad inseguire il sogno di realizzare un centro sportivo in uno dei quartieri più problematici della città, un centro che coniughi eccellente qualità di offerta e agibilità per tutti senza esclusioni. La scelta è nata dall'idea che fosse necessario un patto intergenerazionale tra la cooperativa ormai adulta ed i figli dei nostri colleghi fragili, affinché i loro sforzi possano tutelare anche quelli. La ripresa delle azioni di cura nei confronti della base sociale è stata al centro del lavoro dell'anno ormai concluso con uno sguardo al futuro che ci attende e che intendiamo affrontare con determinazione, consapevoli che “non ci sono tempi buoni per chi non sa dove andare”, noi non ci sottrarremo alla responsabilità di continuare a tracciare la nostra rotta.

Il Presidente
[Potito Ammirati]

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Ammirati'.

NOTA METODOLOGICA

Arcobaleno Cooperativa Sociale pubblica per il terzo anno il suo Bilancio Sociale con l'obiettivo di spiegare come l'azienda si impegna a creare valore in senso ampio e diversificato non solo nel breve periodo ma anche nel medio e lungo termine per tutti i portatori di interesse. Arcobaleno non è nuova a questo tipo di comunicazione in quanto da più di dieci anni utilizza internamente strumenti rendicontativi con un linguaggio inclusivo con la finalità di presentare il bilancio a tutti i soci. Il concetto di creazione di valore "allargato" si riferisce a tutti quei risultati significativi ai fini della competitività (ad esempio in termini di innovazione e sviluppo del know-how, delle competenze e del senso di appartenenza delle persone, di cura dei clienti, di impegno per la sostenibilità ambientale), che, viceversa, non trovano sufficiente riscontro nei tradizionali strumenti di rendicontazione previsti dalla legge. Il Bilancio sociale di Arcobaleno Cooperativa Sociale, in linea con le evoluzioni della rendicontazione a livello internazionale, riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 ed è stato redatto in conformità dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 ed alle linee guide redatte da Legacoopsociali, che pone attenzione al tema della sostenibilità aziendale, motivo per cui si è deciso di redigere il Bilancio Sociale a partire dall'Agenda 2030 dell'ONU. Nel 2015 l'ONU lanciò una sfida ad istituzioni, imprese e cittadini, denominata Agenda 2030, attraverso 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ai quali contribuire entro il 2030, per affrontare le problematiche globali relative allo sviluppo economico e sociale. Attraverso target ed indicatori, ognuno dei 17 obiettivi può diventare raggiungibile, grazie al contributo di tutti, e dunque anche delle imprese, alle quali si chiede di non concentrarsi esclusivamente sugli aspetti economico-finanziari, ma di valutare e ponderare gli impatti sociali e ambientali del business.

Per rispondere alla "call to action" delle Nazioni Unite e in coerenza con la propria missione, Arcobaleno Cooperativa Sociale ha scelto di impegnarsi in numerosi obiettivi (SDGs) attraverso azioni chiare e misurabili:

01 OBIETTIVI

Innovazione organizzativa e sviluppo di sistemi integrati

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

- Consolidamento del processo di Bilancio sociale attraverso il monitoraggio degli obiettivi.
- Inserimento della sostenibilità in modo trasversale all'interno delle procedure aziendali.
- Potenziamento del dialogo strutturato con gli stakeholder.
- Estensione del modello di gestione integrato certificabile

03 SDGs

Per la realizzazione del bilancio, Arcobaleno ha deciso di continuare la collaborazione interistituzionale con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. Il supporto scientifico e operativo è stato fornito dallo spin-off accademico del Dipartimento di Management Halalto Srl. Il Bilancio Sociale è stato elaborato in modo collaborativo da una task force interfunzionale, istituita ad hoc per sviluppare il processo di reporting. Le principali fonti di dati e informazioni indicate nel Bilancio Sociale sono:

- sistemi di gestione e contabilità aziendale;
- sistema di gestione integrata aziendale per la qualità, l'ambiente e la sicurezza;
- documenti forniti da ciascun responsabile di processo;
- modello di organizzazione gestione e controllo D.lgs. 231/2001.

NOTA METODOLOGICA

COMITATO STRATEGICO E SCIENTIFICO DI INDIRIZZO

BIANCONE Pietro Paolo
SECINARO Silvana
IANNACI Daniel
PORQUIER Giovanni
IOZZI Giovanni

COORDINATORE STESURA DOCUMENTO:

IANNACI Daniel

GRUPPO DI APPLICAZIONE METODOLOGICA E OPERATIVA:

AMMIRATI Potito
STEFANELLI Ileana
PALAZZO Giancarlo
PORQUIER Giovanni
PASSARELLI Fabio
CARRETTA Leonardo
IOZZI Giovanni
ROLFINI Sara
BORELLO Paolo
PEPE Tina
ALIMADHI Denada

A. IDENTITA'

I. HIGHLIGHTS 2022 DI ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE

NEL SETTEMBRE 2022, ARCOBALENO HA CELEBRATO I SUOI 30 ANNI DI ATTIVITÀ!

PERSONALE IMPIEGATO	31/12/2022	
SOCI LAVORATORI	n.	220
LAV. AUTONOMI Soci	n.	2
SOCI VOLONTARI	n.	18
DIPENDENTI	n.	58

UN CONFRONTO 2022/2021

I. PROVENTI (/000)

II. ONERI (/000)

III. DATI RACCOLTA

DATI RACCOLTA	MISURA	2022	2021
Cartesio	Tonnellate	45.923	43.149
Soeko	Tonnellate	6.870	6.651
Ingombranti	Numero prese	113.606	117.262

A. IDENTITA'

II. STORIA

Tutto è iniziato con la carta

Arcobaleno ha acquisito popolarità nel capoluogo piemontese grazie al progetto Cartesio (servizio di raccolta differenziata di carta e cartone), ma ha presto esteso le tipologie di rifiuti recuperati (oggetti ingombranti, multimateriale, amianto autorimosso in sicurezza e RAEE) iniziando, parallelamente, a investire in innovazione e in nuove imprese, che hanno consolidato il loro prestigio e la credibilità sul territorio.

Nel 2008 Arcobaleno ha incorporato la Cooperativa sociale Soeko ed ha iniziato a operare anche sul territorio chivassese, occupandosi di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti per alcuni dei comuni facenti parte del Consorzio di Bacino 16. Con questa acquisizione le sedi operative strategiche sono diventate due: Torino e Chivasso.

Obiettivo

Attivare servizi con le seguenti caratteristiche:

- alto utilizzo di manodopera in relazione al livello di investimenti;
- ampio spazio per non specializzati in modo da tenere bassa la soglia di ingresso;
- organizzazione e qualità del lavoro improntate su ritmi produttivi all'altezza delle richieste di mercato, mirando in particolare all'acquisizione del concetto di assunzione delle responsabilità e dando alle persone l'opportunità di valutare le proprie attitudini e capacità professionali;
- Adozione di un proprio codice etico, che esclude la possibilità di partecipare a gare su lavori esistenti e a maggior ragione se già svolti da altre cooperative sociali.

Green

Sono state fatte scelte importanti in merito all'ecosostenibilità: gli impianti fotovoltaici sui tetti per l'energia elettrica (tre nella sede di via Paolo Veronese, 202 a Torino, installati nel 2008, hanno una potenza complessiva di 366,08 kWp ed uno presso la sede di Chivasso di 62,70 kWp), i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda a servizio delle docce, le colonnine dell'acqua per ridurre il consumo di plastica ed inoltre la conversione della quasi totalità dell'illuminazione con dispositivi led.

Qualità della vita

Numerosi sono i progetti con cui Arcobaleno si è dedicata alle persone. Uno dei più importanti è stato l'intervento di housing sociale che ha l'obiettivo di contribuire alla diffusione di una nuova cultura dell'abitare.

CRONISTORIA

TAPPE AZIENDALI

AVVENIMENTI E RICONOSCIMENTI

Nasce la
Cooperativa Sociale
Arcobaleno

1992

1993

Prima sperimentazione italiana
Porta a porta

Primo appalto triennale Amiat

Nasce il Progetto Cartesio

1995

1998

Arcobaleno è tra i promotori
del
Consorzio Abele Lavoro

1999

2000

Progetto Integra

Sede amministrativa in Corso Trapani

Progetto Transistor

2001

2004

Nuove collaborazioni Comuni
di Parma, Pantelleria
e Lamezia Terme

Nuova sede Via Paolo Veronese 202

Rifiuti ingombranti da Amiat

2005

Arcoturismo viaggi
Fusione Soeko
Nuovo ramo di impresa, energie
rinnovabili e fotovoltaico

Impianto di compostaggio Amiat Borgaro

Collaborazione con Seta
S.p.A.

Sistema di gestione integrata
Qualità, Ambiente e Sicurezza -
Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
(D.lgs. 231/01 – Legge 190/12)

Istituzione Direzione
Ricerca e Innovazione

15 anni di Cartesio -
“La relazione con la Città”

Capofila partnership tra quattro
Dipartimenti di Università e Politecnico
e due aziende - finanziamento
progetto di ricerca (AlgaeNRG).

Dinamo
s.r.l.

Primo film “40%
Le mani libere del destino”

Viene insignita del titolo di migliore
Impresa Sociale Europea da parte
dell'Associazione Europea delle
Imprese Sociali (CEFEC).

Transistor
S.r.l.

Biosfered S.r.l., spin-off
Università di Torino

Prima Edizione “Tre giorni di Vicoforte”

Sperimentazioni raccolta Comuni di
Napoli e Voghera.

Nasce il ramo Insaid

Abel Nutraceuticals S.r.l.

Secondo film in collaborazione con Rai Cinema, "Al massimo ribasso".

Acquisto immobile Piazza Bottesini

Acquisto Cucina-TO Srl

Acquisto Cascina Rapella, Sede Chivasso

Rilevazione Impatto sociale

Acquisto sede Transistor S.r.l.

Acquisto nuovo spazio per studio e progettazione UP – Centro abitato Acquisto sede Abel Nutraceuticals S.r.l Datisis Group S.r.l

Avvio UP – Centro abitato

Partecipazione a Cinemambiente

Consolidamento collaborazione con alcuni dipartimenti del Politecnico: sviluppo di tecnologie legate all'impiego delle microalghe come biomassa o come strumento di phytoremediation e utilizzo di tecniche criogeniche nel trattamento dei RAEE

Prima edizione "Il Volto di Arcobaleno"

Presentazione in sala "Al massimo ribasso"

Prima rilevazione scientifica Impatto Sociale

Primo welfare partecipativo

Acquisto nuovi spazi e parcheggi interni

2019

2020

2021

2022

2023

30 Anni di Arcobaleno

Ripartono le attività culturali

Riparte Arcoturismo

Riparte la "2 giorni" di Arcobaleno

A. IDENTITA'

III. I SERVIZI DI ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE

01 CARTESIO

COME RICICLARE LA CARTA A TORINO?

La Cooperativa Sociale Arcobaleno ha creato Cartesio, il servizio di raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone che eroga da quasi 30 anni.

02 SOEKO

AMIANTO

COME RIMUOVERE L'AMIANTO IN SICUREZZA RISPARIANDO?

Attraverso la divisione Soeko, viene offerto il kit per autorimozione amianto in sicurezza. Il trasporto e lo smaltimento secondo la legge saranno a carico della cooperativa.

MULTIMATERIALE

COME FUNZIONA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CHIVASSO?

Attraverso la divisione Soeko, viene offerto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Chivasso (carta, plastica e vetro).

03 INGOMBRANTI

COME BUTTARE OGGETTI INGOMBRANTI A TORINO?

Attraverso la divisione specializzata, viene offerto il servizio di raccolta rifiuti ingombranti per conto di Amiat SpA.

04 INSAID

Arcobaleno attraverso il ramo aziendale Insaid è ormai esperta nei processi di gestione documentale.

Tante aziende, professionisti ed enti pubblici da tutta Italia hanno affidato alla Cooperativa il loro patrimonio documentale. Insaid si prende cura di migliaia di documenti quotidianamente.

05 HOUSING SOCIALE PROGETTO CASATO

CasaTO è solo uno dei tanti progetti con cui Arcobaleno si è dedicata alle persone. Con esso è stato finanziato l'acquisto di una palazzina composta di 24 appartamenti destinati a housing sociale per soci e non soci. Si tratta di alloggi in affitto a prezzi calmierati, rivolti a soggetti che non sono in grado di sostenere i costi del mercato immobiliare. Questa iniziativa ha permesso di raggiungere due obiettivi, uno finanziario e uno sociale: ha concorso a dare solidità patrimoniale alla cooperativa e ha dato un contributo utile a contrastare il problema della qualità dell'abitare in una realtà fragile e complicata quale è il quartiere Barriera di Milano a Torino

A. IDENTITA'

IV. LE ATTIVITÀ COLLEGATE DI ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE

01 BIOSFERED

La missione aziendale è:

- apportare innovazione scientifica nel mondo della nutraceutica e nell'impiego degli estratti botanici in genere;
- offrire prodotti sicuri e di elevata qualità per supportare la salute attraverso la valorizzazione del potenziale naturalmente presente nei botanicals;
- realizzare processi produttivi con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e in generale alla responsabilità sociale inerente le catene di fornitura e la rispondenza alle norme.;
- collaborare con il mondo accademico e altri soggetti imprenditoriali per la valorizzazione dei talenti e il trasferimento tecnologico.

02 ABEL

Abel Nutraceuticals fornisce alternative naturali efficaci per l'integrazione alimentare. Estratti vegetali ad elevato contenuto di molecole bioattive naturali garantiscono funzionalità e sicurezza grazie a stringenti standard di qualità ed efficacia provata da un valido supporto scientifico.

03 TRANSISTOR

Transistor si occupa di logistica e trattamento di RAEE (piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature telefoniche, informatiche), ovvero rifiuti che richiedono particolari processi di trattamento, per evitare di arrecare danni all'ambiente e alle persone, eseguiti esclusivamente da aziende specializzate ed autorizzate. La lavorazione dei rifiuti elettrici ed elettronici effettuata da Transistor

permette il recupero e il riciclo di metalli, plastiche, caverie, ecc. ed il corretto smaltimento di quelli pericolosi.

04 PHOTO B-OTIC

Photo B-Otic, dopo un lavoro decennale di ricerca nell'ambito della nutraceutica e delle biotecnologie in collaborazione con il DIATI del Politecnico di Torino, sviluppa una tecnologia ad alta efficienza per la biofissazione dell'anidride carbonica, ottenuta grazie a fotobioreattori, ovvero dei pannelli idraulici in cui circolano micro-alghe, illuminate in modo uniforme con luce artificiale LED per la fotosintesi, che intrappolano la CO₂; una soluzione modulare, compatta e funzionante 24/7.

05 DATASIS GROUP SRL

L'esperienza accumulata con INSAID ha consolidato il rapporto con la società Datasys Group Srl tanto da rilevarla nel corso del 2022. Si tratta di una realtà con una storia trentennale nei processi di lettura ottica e di gestione documentale. Datasys è specializzata nel campo dell'acquisizione e della gestione dei documenti sul mercato italiano, commercializzando e adattando i software standard con l'obiettivo di sviluppare da zero soluzioni interamente su misura per esigenze specifiche. Inoltre, si occupa di sistemi di scansione e lettura ottica, gestione dei documenti, e archiviazione digitale.

A. IDENTITA'

V. MISSION, VISION E VALORI

Mission

VALORE ECONOMICO E SOCIALE

Arcobaleno Cooperativa Sociale di Torino:

- eroga un'ampia gamma di servizi per l'ambiente (raccolta e, in alcuni casi, logistica e trattamento di varie tipologie di rifiuti);
- offre servizi per l'archiviazione e la digitalizzazione dei documenti;
- sviluppa nuove attività;
- controlla cinque società che operano in settori diversi, tra cui la nutrizione.

Arcobaleno porta avanti le attività dando occupazione a persone svantaggiate, ovvero offrendo opportunità concrete di reinserimento attraverso il lavoro, e di conseguenza generando un doppio valore: economico e sociale. Impiegare soggetti provenienti da condizioni sfavorevoli in operazioni come la raccolta differenziata funziona ed è socialmente ed economicamente vantaggioso per la comunità (alleggerimento della spesa sanitaria, incremento del gettito fiscale, aumento della sicurezza sociale grazie alla riduzione della microcriminalità). È sempre più difficile individuare lavori ad alta intensità di manodopera e i servizi per l'ambiente si sono rivelati una grande opportunità. Attività come la raccolta differenziata porta a porta sono estremamente funzionali alle pratiche d'inserimento lavorativo.

Sul tetto della sede di Torino sventolano le bandiere di tutti i paesi del mondo da cui provengono i dipendenti dell'intero gruppo, cioè degli evidenti "segnali di senso"!

Vision

In quanto cooperativa sociale, opera senza fine di lucro e persegue scopi sociali, in una costante ricerca di equilibrio tra fare impresa e avere cura delle persone. Non si limita a dare un lavoro, perché l'occupazione non basterebbe a reintegrare il soggetto. L'intento è più importante: mettere a disposizione dei soci anche spazi educativi, formativi e abitativi, per un inserimento (o reinserimento) nella società più completo ed efficace. Per Arcobaleno il concetto di cooperativa sociale rappresenta una missione, non una ragione sociale!

01 OBIETTIVI

Contribuire a promuovere, attraverso l'inserimento lavorativo, un modello di integrazione che preveda l'inclusione sociale.

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

Grazie al proprio modello di integrazione lavorativa Arcobaleno approccia l'inserimento attraverso la relazione e quindi la contaminazione reciproca fra persone con situazioni, provenienze e vissuti personali differenti, appartenenti all'ambito della normalità, alla categoria dello svantaggio certificato (Legge 381) e della vasta area del disagio sociale, migliorando costantemente la capacità di inserimento di tali soggetti.

03 SDGs

A. IDENTITA'

VI. GOVERNANCE

a. Assetto e composizione base sociale

b. Organigramma

A. IDENTITA'

c. Certificazioni

01 OBIETTIVI

Contribuire a proteggere i diritti del lavoro e promuovere ambienti di lavoro sicuri per tutti i lavoratori

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

Attraverso politiche interne e l'adozione di strumenti di sicurezza del lavoro e l'adozione del Modello Organizzativo 231 al fine di indirizzare i comportamenti dei suoi membri al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità d'impresa

03 SDGs

Qualità, ambiente e sicurezza

In accordo con i principi definiti nella politica di Arcobaleno, è stato realizzato un sistema di gestione integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. L'organismo notificante DNV-GL (società di registrazione e classificazione accreditata a livello internazionale) ha certificato il sistema secondo le norme 9001, 14001 e 45001.

<https://cooparcobaleno.net/certificati/>

Modello di organizzazione, gestione e controllo

In linea con il Codice Etico, trasparenza e correttezza nella gestione aziendale sono due fattori importantissimi per la Cooperativa Sociale Arcobaleno. Un sistema di controllo interno è uno strumento prezioso per la prevenzione dei reati. Per questo motivo, in conformità con le nostre politiche aziendali, ha ritenuto opportuno adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e ha istituito un Organo di Vigilanza Interno, con il compito sia di verificarne il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza, sia di curarne l'aggiornamento.

Arcobaleno, infatti, condanna decisamente la commissione di reati nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ritenendola in ogni caso contraria agli interessi aziendali, e intende quindi prevenirla attraverso un monitoraggio costante della propria attività nei settori a rischio.

L'adozione del Modello rappresenta, quindi, la volontà di migliorare costantemente il sistema di governance di Arcobaleno, al di là dei benefici previsti dal D.lgs. 231/2001 (cioè l'esenzione da responsabilità in caso di commissione di reati nonostante le misure preventive adottate).

A. IDENTITA'

d. Sistema di Governo

RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

(Anzianità di carica organi di governo; Sesso, età, nazionalità dei membri del cda)

Carica	Cognome	Nome	Data elezione	Sesso	Data di nascita	Socio
Presidente	AMMIRATI	POTITO	18/06/2022	M	26/08/1966	SI
Vicepresidente	STEFANELLI	ILEANA	18/06/2022	F	12/03/1972	SI
Consigliere	PALAZZO	GIANCARLO	18/06/2022	M	15/05/1958	SI
Consigliere	PORQUIER	GIOVANNI	18/06/2022	M	01/10/1969	SI
Consigliere	PASSARELLI	FABIO	18/06/2022	M	02/04/1969	SI

Assemblea soci

- Approva il bilancio.
- Nomina gli amministratori/liquidatori.
- Nomina l'organo di controllo.
- Nomina l'organo cui spetta eventualmente la revisione legale ai sensi dell'art 2409-bis.
- Compenso dell'organo di controllo.

A. IDENTITA'

e. Staff di presidenza

Per realizzare la propria Missione, Arcobaleno ha costituito uno staff che rappresenta un'esperienza di coinvolgimento e trasparenza che crea senza dubbio responsabilità nelle scelte aziendali. Il gruppo è composto da figure altamente qualificate, le quali presidiano ognuno con le proprie competenze una o più attività della cooperativa.

Questo di certo ha permesso di lavorare in un clima sereno e professionalmente stimolante, in cui è stato possibile esprimere tutte le proprie potenzialità, in un ambiente caratterizzato secondo i principi cooperativistici di partecipazione, responsabilizzazione, collaborazione solidale, espressività e socializzazione con la finalità di raggiungere gli obiettivi per l'intera compagine sociale di superamento delle condizioni di bisogno, disagio ed emarginazione.

f. Partecipazione

Nr. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione = 8

Riepilogo partecipazione	23/02/22	20/04/22	*18-19/05/22	18/06/22	09/09/22	02/11/22	16/11/22	21/12/22
Partecipazione dei soci alle assemblee	163	152	169	161	150	175	181	155
Presenza in Assemblea	119	105	132	125	107	128	151	117
con delega	44	47	37	36	43	47	30	38
Partecipazione % sul totale aventi diritto di voto	69%	64%	72%	69%	64%	76%	79%	67%
Presenza in Assemblea	73%	69%	78%	78%	71%	73%	83%	75%
con delega	27%	31%	22%	22%	29%	27%	17%	25%
Tematiche affrontate durante le assemblee	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°

1° Ordine del giorno:

1. Aggiornamenti vari dai servizi;
2. Rinnovo della polizza sanitaria UNISALUTE;
3. Incontri individuali e questionario ai lavoratori in ambito valutazione d'impatto;
4. Il volto ARCOBALENO;
5. Varie ed eventuali.

2° Ordine del giorno:

1. Aggiornamenti vari dai servizi;
2. Andrea Bozzo presenta: Trent'anni Arcobaleni;
3. Varie ed eventuali.

3° Ordine del giorno:

1. Presentazione candidature rinnovo Consiglio di amministrazione di Arcobaleno Cooperativa Sociale;
2. Varie ed eventuali.

*Unica assemblea con doppia convocazione presso le due sedi (Torino e Chivasso)

4° Ordine del giorno:

1. Provvedimenti ex art. 2364 C.C. comma 1 numero 1,2: approvazione bilancio d'esercizio 2021 (Stato patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa con Relazione sociale e Bilancio sociale);
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione con determinazione del numero dei componenti;
3. Nomina del Collegio sindacale e del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Certificazione di Bilancio: nomina Società di revisione;
5. Comunicazione in merito al Verbale di revisione Coop. Arcobaleno, rilasciato da Lega nazionale cooperative e mutue;
6. Varie ed eventuali.

5° Ordine del giorno:

1. Proposta di costituzione Fondo Mutuarco;
2. Trentennale Arcobaleno;
3. Aggiornamento attività;
4. Varie ed eventuali.

6° Ordine del giorno:

1. Presentazione azioni in materia di politica del reddito, contrasto ai rincari energetici;
2. Varie ed eventuali.

7° Ordine del giorno:

1. votazione pacchetto di azioni di Politica del reddito;
2. Varie ed eventuali.

8° Ordine del giorno:

1. Bilancio di un anno di attività;
2. Varie ed eventuali.

A. IDENTITA'

VII. VALORI E PRINCIPI COOPERATIVISTICI, MUTUALITÀ

a. Applicazione della mutualità e applicazione dei principi cooperativistici

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e ha una vocazione europea, mediterranea e internazionale. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991 n° 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, anche culturali), di persone svantaggiate, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8 novembre 1991 n° 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Le attività sono finalizzate anche al progresso delle persone svantaggiate sul piano umano, familiare e sociale. Lo scopo mutualistico della cooperativa si sostanzia quindi nel garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci lavoratori, in base alle disposizioni della normativa in vigore in materia di soci lavoratori di cooperativa, del presente Statuto, del regolamento interno e delle disponibilità di bilancio. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. L'organizzazione del lavoro nella cooperativa presta particolarmente

attenzione alle difficoltà umane e mira alla riscoperta e alla valorizzazione delle capacità individuali e professionali di ognuno. L'esperienza e l'impegno lavorativo sono vissuti attraverso i valori della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione solidale, dell'espressività e della socializzazione, in vista del raggiungimento di una propria autonomia e del superamento delle condizioni di bisogno, di disagio, di emarginazione.

b. Condivisione dei principi cooperativistici con i soci

Assemblee

Eventi/incontri sul territorio

Sito Web

Sito intranet

A. IDENTITA'

VIII. DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Arcobaleno Cooperativa Sociale si impegna a costruire e a favorire un clima di collaborazione e confronto con chiunque sia parte dell'ecosistema in cui opera. Crea relazioni di qualità con i loro stakeholder interni ed esterni per costruire un ambiente lavorativo e umano che rispetti tutti i principi del Codice Etico, fondato su una comunicazione chiara e trasparente.

a. Elenco di stakeholder

A. IDENTITA'

b. Analisi dei bisogni

L'analisi degli stakeholder è stata fatta in relazione al rapporto tra il bisogno che manifestano e l'influenza che esercitano per generare trasparenza e responsabilità

Bisogno						
Valore Aziendale	Responsabilità	Etica - reputazione	Impatto sociale	Impatto ambientale	Generazioni Future	Impatto culturale
Gestione della catena di fornitura	Comunicazione trasparente	Condizioni contrattuali	Ricaduta sociale dell'attività svolta	Produzione di energia ed emissioni in atmosfera	Servizi innovativi	Dialogo e coinvolgimento
Pagamenti	Dialogo e coinvolgimento	Salute e sicurezza	Investimenti e sostegno alle iniziative sul territorio	Risparmio energetico	Riduzione degli impatti ambientali	Progetto di comunicazione
Risultati economico finanziari	Sicurezza nell'erogazione del servizio	Valorizzazione delle competenze	Creazione di opportunità di sviluppo territoriale	Gestione dei rifiuti	Comportamenti sostenibili	Politiche sociali
Corporate Governance		Formazione		Sviluppo rinnovabili	Iniziative sul territorio	Eventi culturali
Gestione del credito		Pari opportunità		Tutela ambientale	Programmi educativi	
Qualità dei servizi				Cambiamento climatico	Partnership per la ricerca ed innovazione	

c. Bisogno dei nostri stakeholder

OBIETTIVI IMPATTO SOCIALE

B. AMBITO SOCIALE

I. AMBITO SOCIALE

SOCI PERSONE FISICHE

La differenza tra il numero degli occupati ed il numero dei soci lavoratori è dovuta da chi storicamente ha preso la scelta di non fare questo passaggio e ancora oggi fa parte dell'organico di Arcobaleno e dai neoassunti che fisiologicamente non fanno ancora parte della compagine sociale.

Base sociale: sviluppo e valorizzazione dei soci

Soci persone fisiche	240	238
-----------------------------	------------	------------

Età

Titolo di studio

Nazionalità

B. AMBITO SOCIALE

SOCI SVANTAGGIATI

Totali: 75 81

Titolo di studio

Nazionalità

Età

Anzianità associativa soci persone fisiche

SOCI PERSONE GIURIDICHE

Anno	Soci persone giuridiche
2022	S.s.d. CH4 Sporting Club srl
2021	Nessuno

B. AMBITO SOCIALE

II. OCCUPAZIONE: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Tipologia Lavoratori

Età

Tipologia di contratto

Nazionalità

Lavoratori per livello di inquadramento

B. AMBITO SOCIALE

Tipologia Lavoratori

Età

Tipologia di contratto

Nazionalità

Lavoratori per livello di inquadramento

Turnover

* rapporto tra numero dei dipendenti cessati nel 2022 e il n° totale dei dipendenti a inizio del 2022

B. AMBITO SOCIALE

III. VANTAGGI DI ESSERE SOCIO, POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE AZIENDALE

01 INIZIATIVE STRATEGICHE

- Attraverso le azioni di welfare aziendale promosse ed in aggiunta una politica di prestito ai soci che permette anticipare le difficoltà per i lavoratori in contesti esterni. Le scelte che la cooperativa ha messo in piedi consistono per esempio in investimento in accompagnamento sociale, educazione al decoro personale e capacità di anticipare situazioni di disagio.
- Attraverso le azioni promosse in tema di welfare aziendale, ad una politica di prevenzione assistenziale e all'inserimento di una polizza sanitaria per tutti i soci, Arcobaleno cerca di garantire pari opportunità sul tema.

02 SDGs

La cooperativa insieme alle organizzazioni sindacali territoriali, ha deciso di assicurare, in attuazione a quanto disposto dal CCNL la crescita e la competitività dell'azienda e al contempo la valorizzazione del personale e lo sviluppo del benessere organizzativo anche mediante l'introduzione del welfare aziendale.

Arcobaleno si vuole porre nei confronti dei propri soci come facilitatore di processi, esplorando bisogni e aspirazioni, costruendo nuove relazioni. La cooperativa promuove forme collaborative al di là delle logiche d'area tradizionali. L'obiettivo è creare nuovo valore, sociale e relazionale, per cercare di rispondere a quei nuovi bisogni di vulnerabilità e fragilità che la comunità vive. La politica di welfare messa in piedi sin da subito coinvolgendo i soci della cooperativa prevede:

- 1. SALUTE:** copertura attraverso Polizza Unisalute con estensione della polizza al nucleo familiare.
- 2. SOSTEGNO ECONOMICO:** Prestito ai soci.
- 3. CONSULENZE:** compilazione del 730 attraverso l'attivazione di un ufficio permanente di Patronato.
- 4. FORMAZIONE:** al fine di ampliare le

fine di ampliare le competenze dei soci con la speranza di dare spunti che possano migliorare la loro vita all'interno dell'ecosistema di appartenenza Arcobaleno ha realizzato nel tempo:

- corsi di Informatica e Social Network
- corsi per parlare in pubblico, realizzato con Scuola Holden
- Corsi per rinnovo della carta di qualificazione del conducente
- Corsi di Scuola guida per acquisizione patente C

5. WELLNESS: sono stati avviati percorsi di YOGA

6. CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE: uscite che riescono a creare opportunità per i soci di condivisione e accrescimento culturale per l'intera famiglia.

IV. POLITICHE DI SALUTE E SICUREZZA

La gestione della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e dal personale della società che si occupa dei prelievi ematici presso la struttura di via Paolo Veronese ed effettua le visite e i controlli secondo il protocollo sanitario redatto si conferma negli anni efficace.

Nel 2022 sono state effettuate complessivamente 224 visite mediche, 70 visite mediche preventive e 154 periodiche, di cui 69 idoneità con prescrizioni. Sempre nel 2022 si sono verificati infortuni divisi nel seguente modo:

Infortuni sul lavoro

Totale 2022 = 15

B. AMBITO SOCIALE

Infortunati sul lavoro

Rapportando tale numero alle ore effettivamente lavorate e ai giorni di assenza registrati si rilevano valori degli indici di gravità e di frequenza al di sotto del dato medio relativo agli ultimi 10 anni.

Tale tendenza positiva si registra anche rispetto ai primi mesi del 2023 poiché si contano solamente 3 infortuni relativi al Servizio Cartesio.

V. RETRIBUZIONE MEDIA PER CATEGORIA

Retribuzione media [dato in euro/000]

Per sesso

Per categoria

Rapporto retribuzione

Benefit + straordinari

01 OBIETTIVI

Contribuire a responsabilizzare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

Attraverso una politica di uguaglianza reddituale Arcobaleno garantisce una parità tra lavoratori svantaggiati e non, assicurandosi di favorire un'accoglienza lavorativa senza discriminazione.

03 SDGs

I grafici seguenti rappresentano la distribuzione delle voci di costo del personale lordo per tipologia di voce, suddiviso a sua volta per categoria e genere.

Il dato viene influenzato dalla numerosità dei lavoratori per categoria, le voci di "media" aiutano a comprendere il confronto.

L'attività di redazione del bilancio sociale ha contribuito ad una rimodulazione interna di raccolta dei dati con la sensibilità di avere evidenze costanti non solo più di carattere economico, patrimoniale e finanziario ma anche di impatto e pertanto, per il presente documento, il metodo di calcolo ha visto un profondo cambiamento che ha coinvolto per forza, per garantire comparabilità, la variazione dei dati 2021

B. AMBITO SOCIALE

VI. FORMAZIONE

Va menzionato inoltre la costituzione del gruppo denominato "People At Work 22", che ha dato vita ad un tavolo di lavoro composto da una decina di lavoratori, figure professionali provenienti dai diversi settori e dalle società controllate, sulle quali la cooperativa ha avviato un investimento in un percorso di crescita. La costituzione di tale esperienza ha permesso la realizzazione di un percorso formativo interno, con docenze a cura del C.d.A. di Arcobaleno, finalizzato alla conoscenza e all'approfondimento di numerose dimensioni che caratterizzano il Gruppo Arcobaleno (il welfare, la comunicazione interna, la politica del reddito, ecc.)

VII. DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

C. AMBITO ECONOMICO

I. ATTIVITÀ E OBIETTIVI ECONOMICO - FINANZIARI

STATO PATRIMONIALE RIEPILOGATIVO (/000)	2021	2022
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1	3
Immobilizzazioni Immateriali	6	150
Immobilizzazioni Materiali	4.527	5.017
Immobilizzazioni Finanziarie	5.776	6.897
Immobilizzazioni	10.309	12.064
Magazzino	538	41
Crediti	3.314	6.667
Disponibilità liquide	2.617	1.500
Attivo circolante	6.469	8.209
Ratei / Risconti Attivi	140	151
TOTALE ATTIVITÀ	16.919	20.427
Patrimonio netto	12.017	12.278
Fondi per Rischi ed Oneri	-	-
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	179	160
Debiti	4.488	7.758
Ratei / Risconti Passivi	235	230
TOTALE PASSIVITÀ	16.919	20.427

CONTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO /000	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	13.855	14.957
Proventi da vendite e da prestazioni	12.237	13.089
Variazione rimanenze	- 17	- 498
Contributi	457	330
Altri Proventi	1.178	2.036
COSTI DELLA PRODUZIONE	13.232	14.040
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.270	1.238
Servizi	2.339	3.118
Godimento di beni di terzi	649	742
Personale	8.172	8.275
Ammortamenti e svalutazioni	574	459
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 13	- 2
Oneri diversi di gestione	241	210
A-B	623	918
Totale proventi e oneri finanziari	- 158	-580
Imposte sul reddito	- 27	-36
Risultato d'esercizio	438	301

C. AMBITO ECONOMICO

Anno	2021	2022
Costi intermedi di produzione	4.971	5.385
Consumi	1.270	1.238
Servizi	2.339	3.118
Per godimento di beni di terzi	649	742
Altri costi	228	208
Interessi	485	79
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO	9.380	9.829

PROVENTI	2021	2022
TOTALE PROVENTI /000	14.351	15.214
Cartesio	7.996	8.057
Ingombranti*	1.944	1.991
Soeko	1.577	1.603
Insaid	536	644
Affitti Piazza Bottesini	101	100
Altri proventi	2.197	2.819

*inclusi call center

Anno	2021	2022
DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO	9.380	9.829
Personale	8.171	8.275
Ammortamenti e svalutazioni	744	1.217
Imposte	27	36
Utile/perdita	438	301

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

I. STAKEHOLDER ENGAGEMENT E VALORE INTELLETTUALE. IL PROGETTO CULTURALE

01 OBIETTIVI

- *Contribuire a sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resistenti per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti.*
- *Contribuire a ridurre la disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per le persone vulnerabili.*

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

- *Attraverso i progetti culturali di Arcobaleno come Arcoturismo contribuisce ad elaborare e attuare politiche per promuovere un turismo sostenibile che promuova la cultura e i prodotti locali e soprattutto creare una "volontà consapevole".*
- *Attraverso il progetto culturale Arcobaleno avvicina i soci e le proprie famiglie con attività che permettono di accrescere le abilità sociali.*

03 SDGs

Il momento della rendicontazione e del bilancio delle attività legate al Progetto Culturale è l'occasione per raccontare e ripercorrere la strategia e pure gli obiettivi che il progetto ha perseguito. Ricostruendo il calendario delle principali azioni promosse bisogna riconoscere che col tempo le attività tendono a posizionarsi sempre di più nella sfera dei rapporti con il mondo esterno piuttosto che all'interno dell'ambiente ristretto della cooperativa.

In realtà, se pure questo è vero per quantità, bisogna anche riconoscere che le attenzioni rivolte ai soci e ai lavoratori tendono di contro a qualificarsi sempre di più come attività calibrate con maggiore cura attorno ai bisogni ed ai sentimenti affioranti da questi espressi.

La spinta a portare oltre i cancelli i temi e le difficoltà della cooperativa Arcobaleno deriva dall'accresciuta consapevolezza maturata, anche grazie a questo stesso Progetto Culturale, che questi siano in larga misura comuni all'intero mondo della cooperazione sociale. Inoltre, se pure è vero che il settore è dotato di organismi di rappresentanza è altrettanto vero che si sente forte la necessità di far affiorare dal basso la fatica di un lavoro che tende sempre di più ad essere inteso come complementare ed integrativo, di una offerta di aiuti di carattere sociale ma privo di una sua specificità, con competenze, identità e missione proprie.

Questa ormai non più nuovissima interpretazione del Progetto Culturale deriva anche dalla necessità di aiutare la cooperazione sociale di inserimento lavorativo a passare da un ruolo di sussidiarietà ad uno di rappresentanza, con condivisione di responsabilità sociali con altri protagonisti del mondo del lavoro, della società civile e delle istituzioni.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

I. STAKEHOLDER ENGAGEMENT E VALORE INTELLETTUALE. IL PROGETTO CULTURALE

La questione non è quella di cercare di dare una risposta in più ad un bisogno, piuttosto quella di dare voce e rappresentanza ai soggetti fragili e a chi li accompagna verso nuovi percorsi di rigenerazione umana e sociale.

Il Progetto Culturale ha attivato una relazione dinamica con il corpo sociale della cooperativa, facendo crescere le capacità critiche dei lavoratori come soci ma pure come cittadini, lo stesso è avvenuto nei confronti del mondo esterno, riuscendo, pur nel suo piccolo, ad attrarre attenzioni proprio verso il lavoro sociale cooperativo.

Così è col tempo diventato molto più facile interfacciarsi con realtà esterne anche culturalmente diverse, nell'intento di condividere quel che c'è di patrimonio comune, di prospettive vicine e lontane. A questo proposito è un piacere segnalare il promettente incontro con la Pastorale dei Migranti, con la Fondazione Operti, con la Curia vescovile nella piena consapevolezza delle differenze ma con la volontà di portare avanti un dialogo ed un confronto basato, appunto sui valori condivisi. La scelta della curia vescovile di scegliere la sede di Arcobaleno per celebrare il momento di incontro e preghiera per il mondo del lavoro ne rappresenta l'esempio più evidente.

Per il resto la relazione ha incrociato l'Amministrazione ed il Consiglio comunale, l'Università, la Rete 14 Luglio, associazioni ambientaliste, il mondo della scuola, istituzioni ed associazioni culturali, prestigiosi rappresentanti del mondo economico (Gael Giraud, Elsa Fornero, Paolo Biancone, ecc.), mentre la relazione con istituzioni come la Scuola Holden, il Festival di Cinemambiente e lo IAAD hanno ormai assunto carattere di familiarità e stima consolidata.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

a. Ascoltiamoci

È stata avviata per la prima volta nella storia della cooperativa un'azione forte di coinvolgimento interno attraverso la conduzione di colloqui individuali con l'obiettivo di cogliere i vissuti, le ambizioni, le aspettative o anche le frustrazioni nell'ambiente di lavoro.

Il lavoro è stato concepito assieme all'area delle Risorse Umane ed ha coinvolto una prima fase un campione statisticamente significativo, per ottenere un'adeguata rappresentatività dell'intera popolazione. La finalità è l'utilizzo di queste informazioni nella prossima rendicontazione sulla Valutazione d'Impatto Sociale, l'universo dei lavoratori è uno dei target più rilevanti della cooperativa. Si è trattato di uno sforzo impegnativo ma molto apprezzato dai lavoratori. L'analisi dei risultati permetterà di calibrare le scelte future in ambiti diversi, dall'organizzazione interna del lavoro, alle forme di condizione dei diversi gruppi, alla valutazione della capacità della cooperativa di saper valorizzare il potenziale presente al proprio interno.

Questa iniziativa risponde in parte anche alla necessità di riavviare con maggior energia l'insieme delle iniziative che il Progetto Culturale rivolge alla base sociale, ponendo a loro fondamento anche elementi di maggior conoscenza in quanto siamo convinti che non si debbano promuovere iniziative "a favore di" qualunque esse siano ma che invece il successo delle stesse dipenda proprio dalla capacità che si avrà di calibrarle sui bisogni e le aspettative effettivamente presenti in cooperativa. L'intento è di completare le interviste coinvolgendo l'intera compagine dei lavoratori. Da segnalare anche il fatto che i colloqui sono stati accompagnati da un questionario rivolto a tutti i lavoratori sempre orientato verso gli stessi obiettivi.

b. I nostri primi 30 anni

L'anno è stato caratterizzato dall'appuntamento con i trent'anni della cooperativa che è stato un momento sicuramente condiviso da tutti e percepito appieno per il livello di contenuti, di visibilità e di significato. Inoltre, un'occasione per esibire in forma di gigantografia i volti di tutti i lavoratori ritratti da Chico de Luigi, fotografo di assoluto valore e notorietà. All'appuntamento hanno partecipato autorità, cittadini e molti dei familiari dei dipendenti di Arcobaleno. È stata una festa ricca di contenuto chiaro e percepito da tutti. Si può dire che abbia contribuito a rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità di lavoratori con un credito solido presso la comunità su cui insiste e non solo.

Le presenze dell'ex ministro Fornero, dell'economista Gael Giraud, gli interventi di Ciotti, del Politecnico, dell'Università, di Amministratori locali, ecc.; sicuramente ne restituiscono una valida testimonianza. Nel corso dell'anno è stato messo a punto, e in seguito rappresentato, lo spettacolo, commissionato dalla cooperativa, del duo Giorda-Dell'Accio che mette in scena i vissuti dei lavoratori impegnati nell'area della raccolta e trattamento dei rifiuti.

Una breve descrizione merita anche la reiterata azione di far salire sul camion della raccolta carta i consiglieri comunali che hanno risposto all'invito per avvicinarsi alle difficoltà del lavoro di raccolta e far conoscere ai colleghi raccoglitori i metodi adottati e le risposte della città.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

c. Iniziative 2022

Marzo consegna del Premio "Il volto di Arcobaleno" a Luigi Ciotti	Presentazione del nuovo progetto del Centro Sportivo in Assemblea
I volti sono mappe di Chico De Luigi (Foto di tutti i soci presentati in occasione del trentennale)	Visita Gruppo Taizè (luglio)
Incontro con Sindaco di Torino (marzo)	Visita Assessore Sociale di Torino in Coop
Intervista del Presidente a TG3 Buongiorno mattina (aprile)	Agosto Consiglieri sul Camion (agosto)
Partecipazione a Contromafie (aprile)	Trentennale Arcobaleno (Fornero Antonioli Gael Giraud) settembre
Presentazione del Progetto Culturale e di Arcobaleno coop. soc. agli studenti del Corso di Laurea di Economia Aziendale della Scuola di Management di Economia UniTO	Missione in Costa d'Avorio
Audizione Commissione Ambiente (aprile)	Experience Climate Crisis (partecipazione alla simulata) ottobre
Questionario e Colloqui con i soci lavoratori (aprile-maggio-giugno)	Primo incontro con la Pastorale del Lavoro
Avvio collaborazione con Università di To Fac. di Economia scuola di Management con il Prof. Biancone per Valutazione Impatto Sociale	Incontro Fondazione Operti avvio collaborazione e progetti
Acquario di Genova maggio con questionario di soddisfazione (maggio)	Incontro IAAD
Legambiente incontro per condividere iniziative comuni (maggio)	Presentazione progetto di ricerca UP laad (dicembre)
Cinemambiente (spettacolo Giorda Dell'Accio alla Mole) Partecipazione Galà della Giuria (giugno)	Arcore presentazione 40% e incontro lavoratori con la città
Partecipazione alla Biennale della Prossimità (BS) (giugno)	

d. Partnership - valore relazionale

01 OBIETTIVI

Contribuire a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale.

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

Attraverso accordi di partenariato Arcobaleno Cooperativa Sociale contribuisce a migliorare la condivisione delle conoscenze a condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un migliore coordinamento tra i meccanismi esistenti a testimonianza esempi concreti in Albania, Costa d'avorio, il WASTE LAND 3° WORLD FORUM OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT, oppure un progetto di rieducazione alla raccolta a Napoli ed una rete consolidata che è la Rete 14 luglio.

03 SDGs

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

II. AMBIENTALE, VALORE NATURALE

01 OBIETTIVI

Proseguire nei percorsi di efficientamento dei consumi di energia all'interno di tutte le strutture.

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

Attraverso gli accordi che Arcobaleno Cooperativa Sociale ha preso è stato possibile garantire un monitoraggio ed efficientamento delle risorse sul territorio ai fini di un continuo efficientamento energetico. In aggiunta è una nota importante per testimoniare l'approccio proattivo verso l'efficientamento energetico gli impianti fotovoltaici che Arcobaleno ha installato nelle sue sedi.

03 SDGs

Le risorse energetiche utilizzate nelle sedi, il consumo del carburante e l'emissione gas di scarico dai veicoli utilizzati nei vari servizi sono indicatori importanti da monitorare al fine di controllarne l'impatto sull'ambiente. Per quanto concerne il consumo di carburante, il sistema informatico di rilevazione dati applicato all'impianto di distribuzione presso la sede di Via Paolo Veronese e le apparecchiature G.P.S. installate su tutti i veicoli consentono di raccogliere una serie di dati che opportunamente armonizzati, verranno utilizzati dove necessario per la rielaborazione dei percorsi di raccolta al fine di semplificarli e ridurre la quantità di chilometri percorsi.

Riguardo al contenimento degli scarichi dei veicoli in atmosfera, è tuttora in corso un progressivo svecchiamento della flotta autoveicoli con una percentuale di veicoli inferiore all'euro 5 al di sotto del 15%.

Ad oggi non sembrano essere ancora disponibili sul mercato veicoli alimentati con carburanti meno inquinanti adatti ad eseguire le attività necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto degli appalti gestiti.

Globalmente il valore di consumo energetico di Arcobaleno Cooperativa Sociale nell'anno 2022, 764 T.E.P. (Tonnellate equivalenti di petrolio), continua ad attestarsi al di sotto del limite, 1.000 T.E.P. oltre il quale l'organizzazione deve nominare un Energy Manager.

In merito al consumo di risorse ed in particolare di energia elettrica, l'impianto fotovoltaico presente nel sito nel 2022 ha assicurato una produzione uguale al 90% dei fabbisogni della sede di Torino.

Si segnala che su tutti gli impianti FV delle sedi di Torino e Chivasso sono presenti sistemi di segnalazione dei guasti (rilevatori lampeggianti), al fine di poter intercettare eventuali anomalie e/o perdite di produzione.

Nel bilancio totale delle emissioni in atmosfera questo dato rappresenta una riduzione significativa del rilascio di anidride carbonica e di altri gas liberati nella produzione dell'energia da fonti non rinnovabili.

A proposito di tale aspetto si segnala che a fronte di una integrazione alla normativa vigente, la cooperativa ha nominato un Mobility Manager il quale ha redatto, in collaborazione con il Mobility Manager di Area del Comune di Torino, il cosiddetto "Piano degli spostamenti Casa e Lavoro" - P.S.C.L. che deve essere aggiornato annualmente: tale strumento è stato concepito per permettere una riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

Energia prodotta rispetto a quella consumata (kWh)

CO2 emessa / risparmiata grazie alla raccolta di materiale cartaceo (ton eq)

III. VALORE PRODUTTIVO E QUALITÀ DEI SERVIZI

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali

La valutazione della soddisfazione del cliente AMIAT S.p.A. (società del gruppo IREN S.p.A.) e degli utenti relativa ai servizi di raccolta differenziata di carta e cartone sul territorio di Torino è effettuata sulla base di indicatori indiretti quali:

- il numero di penali ricevute dal committente;
- il numero di chiamate per mancato passaggio per giorno lavorativo;
- punteggio di soddisfazione degli utenti (*interviste eseguite dagli ispettori Cartesio*).

Tali indicatori, raccolti e registrati sul modulo Monitoraggio indicatori, indicano un trascurabile e fisiologico numero di contestazioni sull'erogazione del servizio e un apprezzabile livello di soddisfazione degli utenti. Il direttore del Servizio Ingombranti nel corso di riunioni periodiche di coordinamento con i dirigenti AMIAT S.p.A. ha raccolto apprezzamenti in merito all'erogazione

del servizio svolto da Arcobaleno. Il direttore del Servizio Ingombranti nel corso di riunioni periodiche di coordinamento con i dirigenti AMIAT S.p.A. ha raccolto apprezzamenti verbali in merito all'erogazione del servizio svolto da Arcobaleno. Il numero di interventi svolti per la raccolta degli ingombranti sul territorio di Torino è costantemente in crescita e nonostante i picchi di chiamate si mantiene al di sotto dei tempi massimi per il completamento del servizio richiesti dal committente e con un numero trascurabile di solleciti e reclami.

Equivalenti livelli prestazionali sono ottenuti per il ritiro degli ingombranti affidato da Seta S.p.A. ad Arcobaleno, che per l'erogazione del servizio si avvale in minima parte dell'apporto delle società Frassati ed Armellini gestite in subappalto. Anche per questo servizio il numero di richieste è cresciuto in modo significativo; questo fenomeno si ritiene sia dovuto all'apprezzamento del lavoro svolto e quindi ad un fenomeno di passaparola.

I servizi Soeko consistono principalmente nella raccolta differenziata di rifiuti (carta, plastica, vetro) eseguita per conto di Seta S.p.A. Il servizio garantito da Arcobaleno sulle porzioni di territorio affidate è apprezzabile ed è caratterizzato da un numero trascurabile di mancati passaggi.

Tipologia di servizi svolti, modus operandi, n. servizi per tipologia, ambito di intervento e distribuzione dei servizi sul territorio

CARTESIO

*valori espressi in tonnellate

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

Il risultato di raccolta del 2022 è stato di 43.149 ton con una leggera flessione rispetto all'anno precedente. La raccolta selettiva si è attestata a 8.960 ton rappresentando il 20.7% del complessivo. Iren, seppur con qualche mese di ritardo rispetto le attese, ha proceduto con le internalizzazioni previste e, nel corso del 2022, ha provveduto al posizionamento delle ecoisole ed al posizionamento dei cassonetti carta nei cortili sulla zona di Barriera di Milano.

Si consolida il fatto che, rispetto al passato, la crescita del lavoro necessario per rispondere ai bisogni della città non sempre viene ripagato in termini di quantitativi di raccolta. Il materiale conferito all'interno delle attrezzature è ormai mutato: si accerta riduzione del materiale cartaceo a favore di imballi in cartone e cartoncino più voluminosi e difficili da gestire. Il fenomeno ha comportato nel corso dell'anno un progressivo aumento delle volumetrie e ad una maggiore richiesta, da parte del committente, di passaggi supplementari. Da segnalare inoltre che, a seguito di accordi con la committenza finalizzati alla riduzione dello sforzo dovuto alla movimentazione dei carichi, si è provveduto alla sostituzione di molti roll presenti presso le utenze produttrici di cartone con cassonetti da 660 l utili per il contenimento del cartone e svuotabili in modo meccanizzato. Settimanalmente vengono servite circa 85.000 utenze articolate in circa 500 percorsi. Per far fronte alla richiesta e garantire un'adeguata dotazione di veicoli, nell'esercizio 2022, sono stati acquisiti 10 automezzi nuovi, con un investimento di circa 560.000 € che ci hanno portato a svecchiare e incrementare il parco veicolare. La qualità del servizio, anche in virtù delle verifiche Arera, richiede sempre maggiore attenzione e impegno. Nel corso del 2022 sono state ricevute dal numero verde Amiat un totale di 8.131 segnalazioni a fronte delle 9.060

dell'anno precedente (di cui 4.585 di mancato passaggio) con una media giornaliera complessiva di circa 32 segnalazioni giorno.

Continua a restare critica la percentuale di assenza straordinaria che si è attestata al 12,65%. Su questo dato va evidenziato che, oltre ad una serie di assenze di lunga durata, l'età media degli addetti continua fisiologicamente ad incrementare, aumentando conseguentemente problematiche di salute.

Nel corso dell'anno, in continuità con i precedenti, continua l'investimento di risorse in acquisizione delle patenti C e del CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) per quelli ancora sprovvisti. Nel corso dall'anno 2022 si sono conclusi con successo (acquisizione di patente e CQC) una decina di percorsi.

Da segnalare nel corso dell'anno l'aumento di diversi prodotti indispensabili per lo svolgimento delle attività tra questi, solo per quanto attiene l'autotrasporto, si segnala il carburante e il costo dell'Urea.

L'inizio del 2023 ci vede coinvolti con la necessità di perfezionare l'allineamento dei sistemi informatici con Iren per far fronte alla necessità di poter avere, per quanto possibile, una base dati condivisa utile per poterci garantire una trasmissione dei dati puntuale necessaria per ottimizzare la rendicontazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'attività di Soeko, nel 2022, ha visto proseguire l'appalto di Seta SpA per la raccolta porta-porta dei rifiuti urbani nei comuni del Bacino 16, terminato il 30 novembre 2021.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

È stato prorogato per ulteriori due anni come previsto dal capitolato d'appalto, pertanto fino al 30 novembre 2023. Il servizio svolto prevede la raccolta delle frazioni di carta, vetro e plastica presso i comuni di: Chivasso, Torrazza Piemonte, Rondissone, Verolengo e nove comuni della collina est. Prosegue il subappalto dalla San Germano S.r.l. per i comuni di San Benigno Canavese, Foglizzo, Lombardore; contemporaneamente Arcobaleno Cooperativa Sociale concede in subappalto a San Germano S.r.l. i servizi delle frazioni di carta vetro e plastica nei comuni di Montanaro e Brandizzo. Il tutto si è reso necessario per una ottimizzazione dei servizi e dell'organizzazione aziendale. Gli standard qualitativi del servizio svolto sono rimasti buoni; questo fattore è misurabile dalle segnalazioni di mancato passaggio pervenute nel corso dell'anno dai cittadini. Nel 2022 i quantitativi di rifiuti raccolti (carta, cartone, vetro, plastica) previsti dal Capitolato d'appalto hanno subito variazioni sensibili, in particolare rispetto agli obiettivi fissati dal capitolato d'appalto plastica e vetro domiciliari sono aumentati rispettivamente del 23,7 % e del 17,9 %, la carta è diminuita del 10,8 %, mentre il cartone presso supermercati "di quartiere" è aumentato del 22,9 %. Anche il parco mezzi della divisione Soeko è stato svecchiato con un investimento che ha riguardato l'acquisto di quattro veicoli con massa superiore a 3,5 ton. In questo modo è stato possibile abbassare l'età media dei veicoli in continuità ai precedenti esercizi, per poter contenere e controllare i costi derivanti dalle riparazioni sui mezzi datati.

È proseguito il servizio di smaltimento amianto proposto ai privati cittadini attraverso la fornitura del kit per l'auto-rimozione di piccoli quantitativi di amianto.

Nel 2022 è proseguito e si è ampliato anche il supporto della divisione Soeko alla raccolta dei rifiuti ingombranti per conto di Seta SpA che

ha visto coinvolti due equipaggi per cinque giorni/settimana e un equipaggio per quattro giorni/settimana. La compagine di Cascina Rapella ex Soeko al 31 dicembre 2022 conta 30 lavoratori, di cui 27 operativi, 1 capoarea, 1 operatore t.p. per le pulizie della cascina ed 1 responsabile di unità locale. Quest'ultimo nel corso dell'anno è stato sostituito per pensionamento. Nell'arco dell'anno si segnala un turn over di personale meno significativo del 2021. Questo fenomeno ha prodotto meno fatica nella gestione dei servizi ed un migliore controllo dei costi di personale. L'età media dei lavoratori si sta alzando e l'affaticamento dei più anziani è ormai un dato incontrovertibile. Ma nel corso dell'anno si sono concretizzati degli ingressi di giovani lavoratori che contribuiscono ad un sostanziale cambio generazionale, lento ma progressivo.

Nel mese di luglio 2022 parte l'affidamento da parte di Seta SpA della gestione del **Centro del Riuso consortile di Cavagnolo**. Il Centro del Riuso è il luogo in cui i cittadini del territorio del Consorzio di AREA VASTA CB16 possono, a titolo gratuito, consegnare beni usati in buono stato, integri e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati come ad esempio: mobili, sedie, tavoli, biciclette, passeggini, giocattoli, stoviglie, piccoli elettrodomestici, libri, suppellettili ed oggettistica varia.

Allo stesso modo ogni cittadino del territorio del Consorzio di AREA VASTA CB16 può recarsi presso il centro e scegliere un bene esposto, riconoscere il valore attribuito e dare una seconda vita al bene stesso. Il Centro si trova in Via Tre Po 10/17 a Cavagnolo (TO) con orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Rispetto al personale impiegato si tratta di due persone che a rotazione coprono l'apertura del Centro. È inoltre attivato un percorso di inserimento in tirocinio di una persona in carico al DSM dell'Asl To4.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

INGOMBRANTI

In merito al servizio Ingombranti, da luglio 2021 Arcobaleno Cooperativa Sociale si è aggiudicata nuovamente la gara per il servizio di raccolta, trasporto e separazione dei rifiuti ingombranti domiciliari sia per il territorio della Città di Torino (con eccezione delle circoscrizioni 2, 9 e 10) sia per quello gestito da Seta SpA; le eccezioni sono dovute all'esclusione dei territori dalla gara.

Dal mese di giugno 2022 l'affidamento del lotto 1 è stato esteso a tutta la Città di Torino.

Entrambe le gare prevedevano un affidamento per un periodo di 3 anni più 1 opzionale.

Per quanto riguarda la Città di Torino l'andamento del servizio è direttamente collegato al volume delle richieste che pervengono dal numero verde AMIAT e che, ovviamente, con l'estensione del servizio hanno ottenuto un aumento stimabile circa ad un quarto.

Questo dato risulta in notevole crescita, nel 2022 100.813, contro le 98.460 del 2021. Non tutte le richieste danno origine a servizi fatturabili, anche questi risultano comunque in crescita con una chiusura di fine anno pari a 93.630 contro i 89.892 del 2021. Il fatturato, pur con un valore della singola presa diminuito, rileva un incremento del 3,8% consolidando una tendenza positiva realizzata negli esercizi precedenti.

L'analogo servizio svolto per conto di Seta SpA sui Comuni dell'area Nord della provincia di Torino (da Borgaro T.se a Settimo T.se a tutto il Chivassese) è influenzato analogamente dalle richieste che riceviamo direttamente. Il capitolato ha previsto un incremento delle prese, portandone il valore da 11.000 a 24.000 ritiri/anno, questo dato risulta capiente. I ritiri effettuati nel 2022 sono stati 23.632 contro i 23.714 del 2021.

Le condizioni del nuovo appalto sono analoghe al precedente ed il fatturato vede un consolidamento rispetto al periodo direttamente influenzato dall'emergenza COVID che, inizialmente ha determinato una contrazione del servizio con necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione.

Successivamente il numero delle richieste è esploso raggiungendo valori molto superiori a quanto ci si poteva attendere. Probabilmente questo aumento è stato provocato da diverse circostanze:

- da un lato i cittadini hanno avuto enorme difficoltà, se non impossibilità per diversi periodi, ad accedere direttamente agli ecocentri;
- dall'altro l'obbligo di rimanere confinati in casa ha prodotto anche un'attività di pulizie straordinarie e di "svuotamento cantine".

L'aumento delle richieste è comunque rimasto costante e continua tutt'ora, facendo ritenere che, una volta abituatisi alla comodità del servizio, gli utenti abbiano scelto di continuare ad utilizzarlo. Di fatto entrambi i contratti sono iniziati a luglio 2021. Il servizio è erogato con regolarità e soddisfazione degli utenti tanto da non aver registrato alcun reclamo (né su Amiat, né su Seta SpA).

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

Si deve segnalare come, da aprile 2023, sia cessato per effetto della chiusura aziendale il subappalto nei confronti di Armellini S.r.l.; il territorio di competenza è stato riassorbito da Arcobaleno in una riorganizzazione dei servizi.

Dal punto di vista degli indicatori di qualità che saranno adottati da ARERA nel prossimo futuro, malgrado l'anomalia delle richieste, il servizio su Torino è stato erogato con tempistiche più che accettabili:

TORINO Giorni lavorativi tra richiesta e servizio anno 2022				
tempo	scaglioni	%	progressivo	%
fino a 5	79.174	84,60	79.174	84,60
tra 6 e 10	14.069	15,00	93.243	99,60
tra 11 e 15	287	0,30	93.530	99,90
oltre 15	100	0,10	93.630	100,00
	93.630	media 2,5		

Ricordiamo che la delibera ARERA ipotizza come accettabile che una percentuale compresa tra il 70 e l'80 % delle prese sia erogata entro 10/15 giorni lavorativi dalla richiesta; come si vede dalla tabella, nel nostro caso oltre il 90% dei servizi è erogato entro 10 giorni. Per quanto riguarda il territorio di Seta SpA, l'analoga tabella è la seguente:

Seta S.p.a. Giorni lavorativi tra richiesta e servizio anno 2022				
tempo	scaglioni	%	progressivo	%
fino a 5	19.514	82,64%	19.514	82,60%
tra 6 e 10	3.837	16,20%	23.351	98,80%
tra 11 e 15	221	0,90%	23.572	99,70%
oltre 15	60	0,30%	23.632	100%
	23.632	media 3,1		

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

INSAID

Relativamente al settore pubblico l'anno 2022 vede la prosecuzione dei seguenti servizi:

- rendicontazione dei dati farmaceutici emesso da CSI Piemonte a fronte della conferma di proroga per un ulteriore anno fino a maggio 2023;
- digitalizzazione e data entry relativa alle pratiche catastali del Comune di Ferno (VA) fino al completamento dell'appalto;
- la collaborazione per il quarto anno consecutivo con Maggioli SpA per la gestione delle violazioni del codice della strada presso il Corpo di Polizia Municipale di Moncalieri per cui si prevede nel corso del 2023 il rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni;
- digitalizzazione dell'archivio storico del Gruppo Abele, che vede INSAID come partner operativo nell'ambito del bando "Valorizzazione e Digitalizzazione del Patrimonio archivistico e documentale" riservato agli enti privati.

L'attività condotta nel corso del 2021 relativamente all'intensificazione della partecipazione ai bandi pubblici per circa 3 milioni di euro ha determinato nel corso del 2022 l'aggiudicazione di contratti pari a circa 600 mila euro e l'avvio dei seguenti servizi:

- dematerializzazione relativo alle pratiche di concessioni stradali per conto della Città Metropolitana di Torino;
- digitalizzazione delle pratiche di volontaria giurisdizione di tutti i Tribunali della Regione Piemonte;
- catalogazione, custodia e digitalizzazione delle pratiche funerarie ed amministrative per conto di AFC Torino SpA;
- digitalizzazione di immagini su bobine da 16mm relative a fondi storici dell'Archivio di Stato di Genova;

- digitalizzazione dell'archivio utenza e condominiale di ATC, in cui la divisione INSAID è soggetto attuatore nell'ambito delle azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità – PPU - PERIODO 2022-2025.

Il servizio di distruzione certificata prosegue positivamente con il consolidamento dei vecchi clienti e con l'acquisizione di nuovi soggetti, sia pubblici che privati, confermando la bontà della strategia di utilizzare tale servizio essenziale come "testa di ponte" per la promozione degli altri servizi offerti da INSAID.

Sul fronte delle certificazioni si è dato corso al processo per il conseguimento della certificazione ISO 27001; si prevede di terminare l'iter autorizzativo entro i primi mesi del 2023. Nel corso del 2022 si è proseguito nell'attività di ricerca e partecipazione a bandi pubblici per una base d'asta complessiva di circa 11 milioni di euro. Tale ricerca ha fatto emergere l'utilità di conseguire anche la certificazione etica SA8000 che sarà oggetto di approfondimenti tecnici nel corso del 2023.

D. RESPONSABILITA' SOCIALE E AMBIENTALE

IV. GARE

Conteggio di ID			Esito						
Anno (inizio)	Settore	Gara	Annullata	In corso	Negativo	Positivo	Non partecipato	Totale complessivo	
2021	INGO	SI'	1			2		3	
	INSAID	SI'		1	7	2	1	11	
2021 Totale			1	1	7	4	1	14	
2022	Altro	SI'				2		2	
	Insaïd	SI'		1	12	4		17	
	Soeko	SI'				1		1	
2022 Totale				1	12	7		20	
Totale complessivo			1	2	19	11	1	34	

Le procedure di gara sopra riepilogate comprendono:

- *Settori: INSAID / CARTESIO / INGOMBRANTI*
- *Offerte: procedure di Enti Pubblici / Partecipate non assoggettate al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*
- *Richieste di Offerta: procedure negoziate sotto soglia comunitaria di Enti Pubblici / Partecipate assoggettate al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*
- *Appalto a Procedura Riservata: procedure di gara sopra soglia comunitaria di Enti Pubblici / Partecipate assoggettate al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., riservate a Operatori Economici quali Coop. Soc.*
- *Appalto a Procedura Aperta: procedure di gara sopra soglia comunitaria di Enti Pubblici / Partecipate assoggettate al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a evidenza pubblica e non riservate.*

E. INNOVAZIONE

I. PROGETTI E AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO

Ricerca e innovazione

01 OBIETTIVI

Contribuire allo sviluppo del territorio.

02 INIZIATIVE STRATEGICHE

Attraverso i progetti regionali e nazionali Arcobaleno Cooperativa Sociale contribuisce a dare una buona visibilità a livello regionale e nazionale, nonché insieme a tutte le cooperative compresa la stretta collaborazione con Legacoop, a restituire un'identità internazionale. Sono esempi concreti il progetto di housing sociale CASA.TO, i progetti di ricerca e sviluppo che Arcobaleno promuove come la progettazione con ENI di fotobioreattori, le numerose collaborazioni universitarie piemontesi ed in tutta Italia.

Un altro esempio di condivisione internazionale è stata la missione di Arcobaleno in Argentina per aiutare una cooperativa nella creazione di una realtà importante dei "cartoneros".

03 SDGs

Arcobaleno ha creato al suo interno la Direzione Ricerca e Innovazione che avvia importanti collaborazioni con gli atenei torinesi. L'obiettivo è la creazione di nuove attività che generino opportunità di lavoro in settori innovativi.

F. COOPERAZIONE SOCIALE - VALORI E IMPATTI

I. COSTI BENEFICI PER LA COMUNITÀ

Arcobaleno Cooperativa Sociale rientra nella tipologia B e pertanto di chi si occupa della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori. Per questo motivo la metodologia sperimentale che viene applicata nella matrice che segue e che di anno in anno viene migliorato e radicato nel sistema di gestione della cooperativa si concentra solo sulla categoria di lavoratori che la distingue da tutte le altre tipologie aziende. L'obiettivo è determinare se l'attività genera un costo o un beneficio per la comunità.

Benefici 2022

Costi o mancate entrate 2022

Costi sociali - Valorizzazioni

Da questo indicatore si evince che l'affidamento di lavori alle cooperative da un "segnale di senso" alla comunità riversandone un beneficio in termini di risparmio economico. Il calcolo di questi valori viene fatto solo sulla sfera dei lavoratori svantaggiati, elemento caratterizzante di una cooperativa sociale di tipo B e rispetto al 2021 l'indicatore restituisce un valore inferiore in quanto il numero dei lavoratori con fragilità all'interno dell'organizzazione è diminuito.

H. UNO SGUARDO AL 2023

L'anno precedente è stata segnalata la volontà di portare avanti la Valutazione di Impatto Sociale; infatti, nel 2023 verranno presentati i dati frutto delle analisi portate avanti nell'esercizio sociale 2022. Questa valutazione è stata costruita in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino diretto dal Professor Paolo Biancone Ordinario di Economia Aziendale per rafforzare la credibilità scientifica del metodo originale avviato da Arcobaleno Cooperativa Sociale.

Si segnalano anche alcune iniziative portate avanti nei primi mesi del 2023 come:

- Incontro con le scuole torinesi
- Incontro con la Rete 14 Luglio a Napoli per l'avvio progetto cooperativa sociale locale ed in merito al tema dei migranti
- Sempre sul tema dei migranti, incontro con la Pastorale
- A marzo Giornata della Memoria (Milano - organizzazione seminario) "Qual è il ruolo oggi delle cooperative sociali di inserimento lavorativo al contrasto alle mafie"
- Presentazione del libro "Volevo solo essere voluto bene" al Circolo dei lettori
- Continua la proiezione in città e nelle carceri, con intervento dei lavoratori, del Film 40%.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI RENDICONTAZIONE E STRATEGICI DI MEDIO E LUNGO TERMINE

Obiettivi di rendicontazione e strategici di medio e lungo termine		Livello andamento nel 2022*	Risultati	Obiettivo per il 2023
Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale	Arcobaleno vuole utilizzare il bilancio sociale non come adempimento ma come opportunità per raccontarsi con trasparenza e cogliere l'occasione di organizzare informazioni ai fini della rendicontazione presenti nell'organizzazione ma che sono di difficile estrapolazione	■		Confermato
Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale	La rendicontazione sociale non è stata mai vista come adempimento ma come opportunità. La precedente edizione ha permesso di automatizzare alcuni processi di raccolta lasciando spazio a studi che migliorassero la valutazione di impatto sociale volta a raccontare con più trasparenza la realtà di Arcobaleno	■		Confermato
Obiettivi di miglioramento strategici	Arcobaleno grazie alla possibilità di esternalizzare il bilancio sociale vuole dar voce a chi lo leggerà creando strumenti di comunicazione in grado di raccogliere i feedback di miglioramento dell'organizzazione e della rendicontazione stessa	▲	Arcobaleno ha investito nella creazione di un design grafico, il quale possa rendere più agevole la lettura delle informazioni	Confermato
Andamento degli obiettivi di miglioramento strategici	Gli anni hanno dimostrato che Arcobaleno ha cercato sempre di perseguire obiettivi di miglioramento per l'organizzazione volti ad aspetti di impatto sul territorio in termini sociali ed ambientali e per poter mantenere alti questi valori è fondamentale l'attività che viene portata avanti di consolidamento delle attività già forti all'interno di Arcobaleno e sperimentazione di nuovi settori in grado di dare sostenibilità all'intero disegno della cooperativa	▲	È in atto una valutazione di impatto sociale, la quale integrata al sistema di controllo di gestione definirà gli obiettivi e monitorerà il raggiungimento degli stessi	Confermato

* ▲ – obiettivo raggiunto; ▼ – obiettivo non raggiunto; ■ - mantenimento risultato precedente

B I L A N C I O S O C I A L E 2 0 2 2
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO

info@cooparcobaleno.net | www.cooparcobaleno.net

SEDE LEGALE

Corso Trapani, 95/a
10141 Torino

SEDE TORINO

Via Paolo Veronese, 202
10148 Torino
Tel. 011 38 41 511

SEDE CHIVASSO

(SOEKO)
Cascina Rapella
Frazione Mandria, 24
10034 Chivasso (TO)
Tel. 011 91 96 225